

INFORME: LAS DIFICULTADES DE COMPRENSIÓN LECTORA Y COMPOSICIÓN ESCRITA¹

Este informe es una aproximación a las dificultades observadas en el alumnado en relación con la comprensión lectora y la composición escrita. En primer lugar, sobre la comprensión lectora, explicamos los conceptos que manejamos y hacemos una aproximación a la imagen que el alumnado tiene de la lectura, así como una relación de las dificultades observadas. En segundo lugar, analizamos las dificultades que se presentan en el proceso de composición escrita. En ambos casos, nos basamos en los datos proporcionados por los instrumentos diseñados (v. [Informe: Cuestionarios y actividades para evaluar las dificultades en comprensión lectora y composición escrita](#)) y en nuestra larga experiencia como profesores de Lengua.

I. Las dificultades de comprensión lectora

Para empezar a hacer una relación de las dificultades de comprensión lectora del alumnado partimos de tres hechos que están relacionados con los problemas de comprensión de textos escritos observados en las aulas y sobre los que hemos reflexionado.

1. Estas dificultades derivan de los conocimientos y habilidades que están implicados en el desarrollo de la competencia lectora y que son los siguientes: i) los conocimientos lingüísticos que afectan a todos los niveles del discurso, ii) los conocimientos sobre el mundo y iii) las estrategias que el lector pone en funcionamiento como resultado del desarrollo de las operaciones mentales que están implicadas en el proceso. Conocimientos y habilidades están interrelacionados entre sí y no se aprenden de manera separada.

¹ Catalá, A. V. y Madalena, J. I. (2003). Informe: Las dificultades de comprensión lectora y composición escrita. *Propuesta didáctica para reforzar las competencias de comprensión y producción de textos escritos*. Proyecto de Innovación. Grupo DIL·LES.

2. Consideramos que algunas de las dificultades que presenta el alumnado están vinculadas a ciertas propuestas de enseñanza de la lectura. Esa vinculación no es exactamente de causa (planteamiento didáctico) - consecuencia (dificultad) sino más bien de mantenimiento o afianzamiento del problema. De ahí que en la descripción de las dificultades hacemos referencia al planteamiento didáctico de manera más o menos explícita. Pensamos en dos cuestiones básicas de ese planteamiento: una, la finalidad de la lectura, para qué se le pide a un alumno que lea un texto; otra, las tareas que están vinculadas a la lectura, leer como instrumento de aprendizaje o leer para responder unas preguntas.
3. Con el concepto “imagen de la lectura” nos referimos a la elaboración mental que el alumno ha efectuado a lo largo de su proceso escolar sobre el hecho de aprender a leer. Esa imagen de lo que es leer, los conocimientos que implica, para qué se lee, cómo se aprende y sus actitudes ante la lectura, mediatiza la información que recibe para aprender y la forma de abordar la lectura. Por ello, parece necesario tener en cuenta estas ideas del alumno porque le facilitarán o le pondrán trabas en el proceso de aprendizaje.

Para elaborar esta información nos hemos basado en los distintos instrumentos diseñados para evaluar las dificultades del alumnado en comprensión lectora y composición escrita (ver el documento [Informe: Cuestionarios y actividades para evaluar las dificultades en comprensión lectora y composición escrita](#)), y en la reflexión acumulada de muchos años como profesores de lengua.

Las actividades sobre comprensión lectora planteadas (“Nacer en un lugar”, “La historia de Gregorio” y “La vida cotidiana de la sociedad española del siglo XIX” han determinado la forma en que los alumnos se han enfrentado a ellas, las estrategias que han utilizado para leer así como la finalidad de la lectura. Este hecho se ha manifestado en:

- La forma de los alumnos de responder a los ejercicios de comprensión

prototípicos del área de Lengua como es el caso de las actividades que se les han pasado (ver [Observacions sobre dificultats de comprensió lectora en un grup de 3r d'ESO-PAGC](#)) que son del tipo lectura de un documento y preguntas sobre las que hay que responder, lo que implica que la lectura es un fin en sí mismo y no se lee para hacer algo con la información obtenida. Leer es una tarea escolar que está orientada a responder unas preguntas. La lectura del texto está condicionada por las cuestiones que se les piden generalmente después de haber leído el texto.

- En las respuestas que han dado en el cuestionario sobre comprensión lectora, lo que han respondido (ver [Datos sobre cuestionario de comprensión lectora en un grupo de 3.º de ESO](#)) cuando pensaban en la lectura de un texto está directamente relacionado con el uso de la lectura como instrumento de aprendizaje. El alumnado tiene claro que lee para aprender lo que dice el texto, de ahí la imagen que nos transmite sobre qué hace para leer. En este caso sus respuestas ilustran la necesidad de tener ciertas estrategias para poder comprender.

Imagen de la comprensión lectora

- Se repite bastante la idea de insistencia: releer, repasar, volver sobre lo leído.
- Necesidad de concentración.
- Subrayar lo importante, resumir, captar la idea principal
- Saber obtener información, enterarse.
- Relacionar lo del texto con algo conocido, poner en práctica lo leído. Adquirir conocimientos y ponerlos en práctica.
- Resumir lo que dice el texto y “decirlo con mis palabras”
- Adquirir vocabulario.
- Dar una mirada rápida, después leer el texto despacio y después buscar las palabras desconocidas.

- Hacer resúmenes mentales.
- Para aprender a leer hay que leer mucho y cualquier cosa. [Parece que están reproduciendo lo que tantas veces se les ha dicho “A leer se aprende leyendo”].
- Leer para aprender y aprender a leer son dos tareas desvinculadas.

Dificultades de comprensión lectora

- Ausencia de autonomía en el proceso de lectura.
- Se aborda la lectura sin saber para qué se lee ni qué interesa del texto. Este hecho repercute en el control y regulación del proceso. Parece que las estrategias que son capaces de verbalizar para comprender un texto después son “incapaces” de ponerlas en práctica.
- En este sentido, no se hace uso de ciertas estrategias lectoras como tener en cuenta el título del texto para hacer hipótesis sobre el contenido y activar conocimientos previos.
- El resultado de esta forma de leer contribuye a una recuperación de la información en forma de detalles sueltos sin relación entre sí.
- Los únicos elementos que se tienen en cuenta para resolver los problemas de comprensión son lingüísticos: preguntan por el significado de palabras, que en la mayor parte de los casos son dificultades relativas al conocimiento del mundo.
- Responden con cierta facilidad cuando se les pide obtener una información precisa cuya respuesta está verbalizada en el texto. El alumno la capta con rapidez y la traslada al papel con mayor o menor pericia.
- Tienen más dificultades con las cuestiones que no son tan mecánicas y que implican realizar una inferencia, relacionar dos hechos entre sí o utilizar su conocimiento del mundo aunque la respuesta sea una simple palabra, como se pone de manifiesto en la pregunta sobre la profesión de Hemingway que no aparecía de manera explícita en el texto “La historia de

Gregorio”.

- Causa también bastante dificultad el hecho de tener que elaborar la verbalización de lo comprendido, es decir cuando la estrategia no consiste en recuperar de forma casi textual la información.
- La verbalización de la comprensión está llena de problemas y no siempre muestra la información recuperada pues es una tarea añadida para la que no se les dan herramientas.
- Los problemas de vocabulario se revelan más como un problema de conocimientos del referente de esa idea. La definición de la palabra en cuestión no ayuda a resolver el problema.
- Es fácil la recuperación de información textual. Es difícil elaborar la información. ¿Pero acaso el tratamiento y elaboración de la información no forma parte del proceso de comprensión?

En definitiva, las dificultades de comprensión lectora dependen de:

A. El alumno

- La distancia que hay entre su conocimiento del mundo y el mundo representado en el texto.
- De sus conocimientos lingüísticos.
- De su competencia en el uso de las estrategias de lectura .
- De la imagen que tienen sobre lo que es saber leer y cómo se aprende.

Estos factores interactúan entre sí. Para hacer uso de las estrategias de lectura se necesitan conocimientos lingüísticos y del mundo.

B. El texto

- La coherencia y cohesión del texto.

II. Las dificultades de los alumnos en la composición escrita

Las principales dificultades de los alumnos con problemas de aprendizaje están en relación con las dos funciones básicas del lenguaje, la de representación y comunicación por lo tanto, los errores derivados de esas

dificultades son de tipo lingüístico y conceptual, y su manifestación es en la mayor parte de los casos global², es decir, no es independiente lo lingüístico del contenido expresado. Esas dificultades afectan a las propiedades del texto, a su adecuación a la situación comunicativa, a la coherencia o relación entre las ideas, y a la cohesión de los enunciados. Dicho en otros términos, afectan a saber qué decir y a cómo decirlo.

Pero también afectan al desarrollo de la tarea, es decir, a los procesos implicados en la gestión del proceso de escritura (v. figura 1). Esos procesos se refieren a saber planificar, lo que exige considerar las condiciones de uso, documentarse de contenidos, búsqueda de léxico, elementos lingüísticos implicados; textualizar de acuerdo con esa planificación e introducir modificaciones en ella si es necesario; y revisar el texto teniendo en cuenta criterios lingüísticos y de contenido presentes en la fase de planificación y textualización.

Figura 1. La gestión del proceso de escritura (Madalena y Catalá, 2002, p. 99)

² Exceptuamos aquellas dificultades de carácter local como por ejemplo el uso incorrecto de preposiciones, la concordancia etc.

Tales dificultades son fruto de una experiencia escolar determinada según la cual la representación de lo que es saber escribir consiste en una tarea individual para la que se necesita "facilidad" de palabra (el texto se elabora de un tirón, según el conocido modelo de "decir el conocimiento", de Scardamalia y Bereiter³) sin ayudas de ningún tipo y la situación comunicativa es siempre la misma: el alumno en calidad de tal "redacta un escrito" al profesor con la intención de explicarle algo (que el alumno sabe que el profesor sabe). Esta concepción genera actitudes negativas ante el aprendizaje de la composición escrita.

Si no se interviene en esas dificultades, la consecuencia lógica son los errores que se manifiestan en los textos de los alumnos. Así, sus escritos están llenos de implícitos, usan un registro coloquial, confunden términos, presentan saltos en la organización de sus contenidos -en algunos casos el texto es un conglomerado de ideas sin orden ni relación entre sí-, hay una ausencia en la

³ Véase Scardamalia, M. y Bereiter, C. (1992). Dos modelos explicativos de los procesos de composición escrita. *Infancia y Aprendizaje*, 58, 43-64.

verbalización de las relaciones lógicas, mantienen una tendencia a narrar y no a explicar, lo que da lugar a un uso incorrecto del eje de tiempos verbales, inciden en detalles y anécdotas, repiten términos por carecer de procedimientos de cohesión, cometen faltas de ortografía, de puntuación etc. Asimismo, y de acuerdo con la representación de lo que es saber escribir del alumnado, hay una resistencia a planificar, a elaborar borradores o textos intermedios, lo que empobrece la evaluación formativa en la que se puede observar el proceso de escritura, sus dificultades, la forma de trabajar, el progreso y todas aquellas variables que posibilitarían intervenciones de ayuda por parte del docente.

